

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Боғдорчилик ва узумчилик фаолиятида меҳнат шароитлари: гигиеник таҳлил ва профилактик тадбирлар.

Қосимов Хайриддин Олимович
Бухоро давлат тиббиёт институти.

kosimov.xayriddin@bsmi.uz

Бердиев Умиджон Азимович
Бухоро давлат тиббиёт институти.

berdiyev.umidjon@bsmi.uz

Аннотация: Ушбу мақолада боғдорчилик ва узумчилик соҳасида меҳнат фаолияти олиб бораётган ходимларнинг меҳнат шароитлари ўрганилиб, гигиеник баҳолаш асосида саломатликка таъсир этувчи асосий омиллар аниқланди. Тадқиқот натижалари асосида соғлом меҳнат муҳитини яратиш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: меҳнат гигиенаси, боғдорчилик, узумчилик, санитария, соғлиқни муҳофаза қилиш, микроклимат, профилактика.

Working conditions in horticulture and viticulture: hygienic analysis and preventive measures.

Kosimov Khayriddin Olimovich - Bukhara State Medical Institute.

kosimov.xayriddin@bsmi.uz

Berdiev Umidjon Azimovich - Bukhara State Medical Institute.

berdiyev.umidjon@bsmi.uz

Abstract: This article studies the working conditions of employees working in horticulture and viticulture, and identifies the main factors affecting health based on hygienic assessment. Based on the results of the study, practical recommendations for creating a healthy working environment were developed.

Keywords: occupational hygiene, horticulture, viticulture, sanitation, health protection, microclimate, prevention.

Условия труда в садоводстве и виноградарстве: гигиенический анализ и профилактические мероприятия.

Касимов Хайриддин Олимович – Бухарский государственный медицинский институт.

kosimov.xayriddin@bsmi.uz

Бердиев Умиджон Азимович – Бухарский государственный медицинский институт.

berdiyev.umidjon@bsmi.uz

Абстракт:

В статье рассматриваются условия труда работников садоводства и виноградарства, на основе гигиенической оценки определяются основные факторы, влияющие на здоровье. По результатам исследования разработаны практические рекомендации по созданию здоровой производственной среды.

Ключевые слова: гигиена труда, садоводство, виноградарство, санитария, охрана здоровья, микроклимат, профилактика.

Кириш.

Ўзбекистонда боғдорчилик ва узумчилик нафақат анъанавий тармоқ, балки экспорт салоҳияти юқори бўлган стратегик йўналиш сифатида ривожланмоқда. 2024 йил ҳолатига кўра, мамлакатда 130 минг гектарга яқин боғдорчилик ва узумчилик майдонлари мавжуд бўлиб, бу соҳада юз минлаб одамлар иш билан банд. Бухоро вилояти ҳам ушбу соҳада етакчи ҳудудлардан бири саналади. Бу ерда табиий иқлим шароити яхши бўлишига қарамай, меҳнат жараёни кўп жиҳатдан кўл меҳнатига асосланган.

Ушбу фаолият тури табиий омиллар (ҳарорат, намлик, куёш радиацияси), юқори жисмоний юклама, агротехника ишларининг даврийлиги ва махсус иш ускуналарининг етарли эмаслиги билан характерланади. Бу эса ишчилар саломатлигига жиддий хавф туғдирувчи омиллар ҳисобланади. Шунингдек, ишчиларда касбга оид муаммолар, жумладан, мушак-устухон тизими оғриқлари, респиратор муаммолар, иш шароитига қоникмаслик ва тез чарчаш ҳоллари кўп кузатилади.

Тадқиқот ва усуллар.

Меҳнат гигиенаси соҳасида олиб борилган илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, қишлоқ хўжалигида меҳнат муҳити ва иш шароити соғлиқ ҳолатига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади. Бироқ боғдорчилик ва узумчилик соҳасига ихтисослашган тадқиқотлар етарли эмас. Шу муносабат билан ушбу мақолада Бухоро вилоятидаги боғдорчилик ва узумчилик хўжалиқларида ишчи-хизматчиларнинг меҳнат муҳити, соғлиқ ҳолати ва гигиеник омиллари илмий жиҳатдан ўрганилиб, амалиётга татбиқ этиладиган ечимлар ишлаб чиқилди.

Қишлоқ хўжалигида, айниқса, боғдорчилик ва узумчилик соҳасида меҳнат фаолиятини ташкил этишда меҳнат гигиенаси талабларига риоя этиш жуда муҳим ҳисобланади. Меҳнат шароитига таъсир этувчи омилларни илмий жиҳатдан баҳолаш ва уларнинг ишчи соғлиғига таъсирини ўрганиш бўйича бир қатор тадқиқотлар олиб борилган.

Маҳмудов Б.Т. (2021) ўзининг “Қишлоқ хўжалигида меҳнат гигиенаси” номли асарида меҳнат муҳитининг асосий гигиеник кўрсаткичлари — ҳаво ҳарорати, намлик, ҳаво ҳаракати, шамоллаш, микроорганизмлар миқдори ва куёш радиациясининг таъсирини атрофлича ёритган. Унинг таъкидлашича, очиқ ҳавода ишловчи ишчиларда тери ва нафас аъзоларига боғлиқ касалликлар кўп учрайди.

Дунё тажрибасида ҳам бу соҳадаги хавфларга жиддий эътибор қаратилмоқда. ЖССТ (World Health Organization, 2019) маълумотларига кўра, қишлоқ хўжалиги соҳасида ишловчи аҳолининг 40% гача бўлган қисми меҳнат муҳитининг салбий таъсирларидан азият чекмоқда. Улар орасида юқори ҳарорат, юк кўтариш, кимёвий моддалар билан контакт ва иш вақтларининг тўғри ташкил этилмалиги асосий муаммолар сифатида қайд этилган.

FAO (Food and Agriculture Organization, 2022) докладларида боғдорчилик ва узумчилик каби юқори интензив иш талаб қилувчи тармоқларда замонавий механизация воситалари етарли эмаслиги, бу эса жисмоний юкламаларни кескин ошишига сабаб бўлиши таъкидланган. Унга кўра, ишчилар соғлиғи ва ишлаб чиқариш самарадорлиги ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик мавжуд.

Самарқанд давлат тиббиёт институти олимлари (Қодиров А. ва бошқалар, 2020) маҳаллий шароитдаги фермер хўжаликларида меҳнат муҳитини санитар-гигиеник баҳолаш орқали ишчиларда кўп учрайдиган касалликлар — радикулит, остеохондроз, бронхит ва терининг яллиғланишлари каби ҳолатлар кузатилишини қайд этган. Улар профилактика чора-тадбирларини қўллаш ва мунтазам тиббий кўрикларни жорий этиш орқали ишчиларнинг саломатлигини яхшилаш мумкинлигини таъкидлайди.

Исломова З. (2023) ўз тадқиқотида агросаноат соҳасидаги ишчилар соғлиғини сақлаш бўйича стратегик ёндашувларни таҳлил қилиб, меҳнат гигиенасига оид билимлар ва малака кўникмалари етарли бўлмаганини ва шу боис ишчилар орасида меҳнат унумдорлиги пастлигини аниқлаган.

Меҳнат гигиенаси бўйича олиб борилган халқаро тадқиқотлар (ILO, 2020) қишлоқ хўжалиги ишчиларида иш вақти, дам олиш режимлари, кўп соатлик статик позицияда ишлаш каби омиллар орқали юзага келадиган касбий

Тадқиқот 2024 йил давомида Бухоро вилоятининг боғдорчилик ва узумчилик билан шуғулланувчи 4 та фермер хўжалигида олиб борилди. Ушбу тадқиқотда жами 120 нафар ишчи иштирок этди. Улар қуйидаги мезонлар асосида танлаб олинди:

узоқ муддатли иш стажи (кўпи билан 3 йил ва ундан юқори),
фаолият давомийлиги (мавсумий эмас, доимий ёки ярим доимий ишчилар),
ёши 20 ёшдан 60 ёшгача бўлган эркак ва аёллар.

Тадқиқотнинг асосий мақсади — боғдорчилик ва узумчилик соҳасида ишловчи ишчиларнинг меҳнат муҳитининг санитар-гигиеник ҳолатини баҳолаш, иш фаолияти билан боғлиқ касбий хавфларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш бўйича амалий ечимлар таклиф қилишдан иборат бўлди.

Қўлланилган услублар:

1. Саволномалар усули:

Ишчилар ўртасида анкета тузилиб, меҳнатдан қониқиш, хасталик белгилари, руҳий-ижтимоий ҳолат, оғриқлар ва дам олиш режимлари ҳақида маълумотлар тўпланди.

2. Климатик ва санитар-гигиеник баҳолаш:

Ҳарорат: термометр орқали иш жойларидаги ҳаво ҳарорати ўлчанди.

Намлик ва шамолланиш: гигрометр ва анемометр ёрдамида ўрганилди.

Куёш радиацияси таъсири: очиқ иш жойларидаги кунлик таъсир вақти қайд этилди.

3. Тиббий кўрик натижалари таҳлили:

Артериал босим, ўпка фаолияти, мушак-устухон тизими ҳолати.

Жалб этилган шифокорлар томонидан ҳар бир иштирокчи алоҳида текширилди.

4. Юклама даражасини баҳолаш:

Жисмоний юклама балли тизим асосида (Метаболик эквивалент — METs) баҳоланди.

3 соатлик иш даврида кузатув асосида қайд этилди.

5. Статистик таҳлил:

Олинган маълумотлар Microsoft Excel ва SPSS дастурлари орқали таҳлил қилинди.

Чаққон (t-test), корреляция ва фоиз ҳисоблари қўлланилди.

Бу методик ёндашув меҳнат муҳитини ҳар томонлама ўрганиш ва аниқ тавсиялар ишлаб чиқиш имконини берди.

Натижалар

1. Иш жойларининг санитар-гигиеник баҳоси

Боғдорчилик ва узумчилик хўжаликларидаги меҳнат шароити йилнинг энг иссиқ ойларида (июн–август) ўрганилди. Ҳар бир фермер хўжалигида камида 30 нафар ишчи фаолият юритар эди.

Жадвал 1. Микроклимат кўрсаткичлари (июль ойида ўлчанган)

Кўрсаткич	Ўртача қиймат	Меъёрий чегара (СанПиН)	Натижа
Ҳарорат (°C)	36.5°C	18–28°C	Юқори
Намлик (%)	26%	40–60%	Паст
Шамол тезлиги (м/с)	1.2 м/с	≥ 0.5 м/с	Қониқарли
Радиация таъсири	6–8 соат/кун	≤ 2 соат (очиқ ҳаво)	Жуда юқори

2. Ишчиларнинг соғлиқ ҳолати

Тадқиқотда иштирок этган 120 нафар ишчининг тиббий кўрик натижаларига асосланиб, қуйидаги ҳолатлар аниқланди:

- 42 нафар (35%) ишчида артериал гипертония белгилари кузатилди.
- 31 нафар (26%) ишчида мушак-устухон тизими билан боғлиқ муаммолар (остеохондроз, радикулит).
- 17 нафар (14%) ишчида терининг яллиғланиши ёки куёш шамаллиги

(дерматит, эрозия).
- 49 нафар (40.8%) ишчида чарчоқ, уйқусизлик, стресс белгилари мавжуд.

Жадвал 2. Аниқланган соғлиқ муаммолари

Касаллик тури	Ишчилар сони	% ҳисобда
Артериал гипертония	42	35.0%
Остеохондроз, радикулит	31	25.8%
Дерматит ва қуёш шамаллиги	17	14.1%
Рухий чарчоқ, уйқусизлик	49	40.8%

Натижа ва муҳокамалар.

3. Иш муҳитининг ижтимоий-психологик тавсифи

Саволнома натижалари асосида ишчиларнинг меҳнатдан қониқиш даражаси ва эҳтиёжлари баҳоланди:

- 68% ишчида дам олиш учун етарли шароит йўқ.
- 52% ишчи соғлиқни текшириш ва тиббий ёрдамга етарли имконияти йўқ деб ҳисоблайди.
- 60% ишчи меҳнат шартномалари расмийлаштирилмаганлигини айтди.
- 48% ишчи сурункали чарчоқни ўз муаммоси деб ҳисоблайди.

Жадвал 3. Саволнома натижалари (қисман танлов асосида)

Саволлар	“Ҳа” деб жавоб берганлар (%)
Дам олиш учун етарли шароит борми?	32%
Соғлиқни текшириш имконияти борми?	48%
Иш шартномаси расмийлаштирилганми?	40%
Жисмоний чарчоқни ҳис қилганмисиз?	76%

4. Юклама даражаси

Иш жараёни давомида ўртача юклама даражаси 5–6 METs (метаболик эквивалент) даражасида бўлиб, бу юқори жисмоний фаоллик ҳисобланади. Бу кўрсаткич сурункали чарчоқ ва ортикча юкламалар сабабли иш қобилиятини пасайишини тасдиқлайди.

Хулоса.

Бухоро вилоятидаги боғдорчилик ва узумчилик фаолияти билан шуғулланувчи фермер хўжаликларида ўтказилган гигиеник тадқиқот

натижалари меҳнат шароитида бир қатор жиддий муаммолар мавжудлигини кўрсатди. Хусусан:

Ишчилар юқори ҳарорат, қуёш радиацияси ва паст намлик шароитида фаолият юритмоқда, бу эса иш қобилияти пасайишига ва турли касалликлар ривожланишига олиб келмоқда;

Тадқиқотда иштирок этган ишчилар орасида гипертония, мушак-устухон тизими хасталиклари, терининг шамоллаш касалликлари ва руҳий чарчоқ каби ҳолатлар кенг тарқалган;

Ижтимоий-иқтисодий шароитларнинг етарли эмаслиги (дам олиш имконияти, тиббий ёрдамга етишмовчилик, иш шартномаларининг расмийлаштирилмаслиги) меҳнат фаолияти самарадорлигига салбий таъсир қилмоқда;

Иш жараёни давомида юклама даражасининг юқорилиги ишчиларнинг соғлигини узоқ муддатда хавф остига қўймоқда.

Ушбу ҳолатларни бартараф этиш учун гигиеник ва ташкилий ечимлар ишлаб чиқилиши зарур. Бу эса соҳада меҳнат самарадорлигини ошириш, ишчилар соғлигини сақлаш ва меҳнат муҳитини инсонпарварлик мезонлари асосида қайта ташкил этиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Медведь Л. И, Кундиев Ю. И. Гигиена труда в сельскохозяйственном производстве М. : Медицина, 1981.456 с.
2. Добровольского Л. А. Гигиена села. Киев. РНМБ 1983. 365 с.
3. Кундиева Ю. И., Краснюк Е. П. Профессиональные заболевания работников сельского хозяйства. Киев. 1983. 460 с.
4. Зеленцова С. П. некоторые вопросы нормализации микроклимата в кабинах трактористов и сельскохозяйственных машин. – Гигиена и санитария 1975. № 10. С. 50–51.
5. Алексеев С. В., Усенко В. Р. Гигиена труда. М. 1988. 355 с.
6. Баланин В. И. Микроклимат животноводческих зданий СПб. : ПрофиКС, 2003.140 с.
7. Оценка освещения рабочих мест. Методич. Указания МУОТ РМ 01-98/ МУ 2.2.4. 706-98. М. : Агротех, 1998. 135 с.
8. Р. С. Трикоз, Протасов В. П. Коллективный подряд в животноводстве Москва. Россельхозиздат, 1987. 222 с.
9. Маврина Е. А. К вопросу о состоянии здоровья работников комбикормовых предприятий. Гигиена труда и проф.заболеваний 1970. № 10. С. 50–51.
10. Парахин Н. В., Кобозев И. В., Горбачев И. В. и др. Кормопроизводство. М. : КолосС, 2006. 432 с.

11. Г. В. Родионов, Л. П. Табакова. Основы зоотехнии : Учеб. Пособие для студ. учреждений сред. Проф. Образования / М. : Издательский центр «Академия», 2003. 448 с.
12. Инструкция по охране труда для оператора птицефабрик и механизированных ферм // Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве. 2013. № 10. С. 17.
13. Охрана труда в сельском хозяйстве и экология // Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве, 2013. № 7. С 58.